

رد الشمس

مؤلف

آیت الله العظمی دکتر محمد صادق تهرانی

در میان شیعیان و سنیان، افراطها و تفریطهایی در عقاید و احکام فرعی اسلامی وجود دارد که بر محور قرآن و سنت قطعی رسول گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) بایستی از چهره نورانی معصوم اسلام زدوده شود تا اسلام ناب برای مسلمانان و سایر جهانیان به راستی و درستی، بازگو گردد، فعلاً به مناسبت ۱۳ رجب ۱۴۲۳ هجری قمری که مصادف با میلاد پربرکت مظلومترین انسان در طول تاریخ، حتی در میان پیروانش یعنی: امام همام امیر مومنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) درباره ردّ الشمس منسوب به حضرتش که مجموعه ای از افراط و تفریط نسبت به آن حضرت می باشد به نظر خوانندگان محترم می رسانیم:

مهمترین مقام برای امامان (علیهم السلام) بالاترین مقام عصمت انحصاری پس از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که تمامی نفی و اثباتها درباره آن بزرگواران بر محور این عصمت سنجیده می شود. بنابراین معجزه (ردّ الشمس)! از نظر عقل و علم و شرع مقدس ربانی اصولاً محال و درباره امام امیرالمومنین علی (علیه السلام) از چند جهت محال است، زیرا در جمع اگر ردّ الشمس برای این بوده که نماز قضا شده آن حضرت ادا شود، اولاً تهمت ترک نماز به حضرت است و ثانیاً زمان هرگز بر نمی گردد، و برفرض محال اگر برگردد، زمانی است مشابه آن که در این صورت اضافه بر وجوب قضای نماز گذشته، نماز دیگری هم به عنوان ادا بایستی انجام گردد و اگر هم چنان جریانی امکان داشت در دو جهت دیگر محال بود که: ۱- برمبنای ترک عمدی نماز عصر برای معصوم (علیه السلام) و ۲- به منظور تجلیل از تارک الصلاه چنان جریان اعجاز آمیزی تحقق یافته است؟!

وانگهی روایات ۲۲ گانه (ردّ الشمس) متعارض بوده و چند گونه است که ذیلاً بررسی و نقد می شود:

۱- در حدیث (۱) جلد (۴۱) باب (ردّ الشمس له و تکلم الشمس معه) بحارالانوار از حنان روایت می کند که از حضرت صادق (علیه السلام) علت ترک نماز علی (علیه السلام) را جويا شدم در صورتی که آن حضرت جمع میان ظهرین را دوست می داشت، فرمود: پس از انجام نماز ظهرش با جمجمه ای گرم گفتگو بود تا آفتاب غروب کرد، سپس از خدا خواست که خورشید برگردد و خدا نیز هفتاد هزار فرشته را با هفتاد هزار زنجیر آهنین فرستاد که برگردن خورشید نهادند و آن را به عقب برگشت دادند تا به گونه ای درخشان برگشت و آن حضرت نماز عصرش را به جا آورد!!!؟؟

۲- در خبر (۳ و ۱۳) گوید: علی (علیه السلام) در زمین ملعونی مستقر بود و فرمود: نباید پیامبری و یا وصیش در اینجا نماز بخواند، نمازش را نخواند تا خورشید غروب کرد، سپس خورشید برگشت تا نمازش را انجام دهد!

۳- در خبر (۸ و ۲۰ و ۲۱) آمده است که: علی (علیه السلام) با گروهی از مردم از فرات در بابل عبور می کرد، نماز عصرش را با تعدادی از همراهان خواند ولی دیگران نخواندند تا خورشید غروب کرد، با درخواست آنان خورشید مجدداً برگشت تا با هم نماز را به جماعت برپادارند!

۴- در حدیث (۲، ۴، ۶، ۱۴، ۱۸) گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز ظهر را خوانده بود، علی (علیه السلام) آمد فرمود: نماز عصرت را خوانده ای؟ گفت: مطلع شدم که شما هنوز آن را نخوانده اید، سپس به وحی خدا؟ سر بر دامن علی (علیه السلام) نهادند و تا غروب آفتاب خوابیدند و نماز عصر علی (علیه السلام) قضا شد و چون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از بیداری علت نماز نخواندن علی (علیه السلام) را پرسیدند، گفت: نشستن زیر سر شما از نماز بهتر است! پس پیامبر دعا کرد تا خورشید برگردد!

۵- در حدیث (۱۳) آمده است: (صلی جالساً مومیأ...) نمازش را نشسته و با اشاره خواند. یعنی برگشت خورشید برای این بود که نمازش را به طور کامل و ایستاده انجام دهد.

۶- (ردّ الشمس) طبق بعضی احادیث دو مرتبه اتفاق افتاده که پیش و پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و در بعضی از روایات پانزده مرتبه، مانند روایت سلمان در یوم البساط، یوم الخندق، یوم حنین، یوم خیبر، یوم قرقریسینا، یوم بربانا، یوم الغاضریه، یوم النهروان، یوم بیعه الرضوان، یوم صفین، فی النجف، فی بنی مازر، بوادی العتیق و بعد از احد که در این صورت نماز آن حضرت پانزده مرتبه به گونه ای عمدی و یا مانندش، قضا شد! و پانزده مرتبه هم (ردّ الشمس) اتفاق افتاد تا حضرتش نماز خود را ادا کند!!

این جریانات، اشکالات زیرین را در بردارد:

۱- در برگشتن خورشید، نظام موجود سیارات برهم می خورد و این برخلاف نظام تکوین و از جریانات انفجار رستاخیز است.

۲- اگر خورشید برگشته بود، تمامی مردمی که در آن افق رفت زندگی می کردند آن را می دیدند خصوصاً اگر در وقت فضیلت نماز عصر برگشته باشد که سه ساعت مانده به غروب است!

۳- این برگشتن! نشاندهنده ترک عمدی نماز عصر توسط علی بوده است!

۴- مگر علی (علیه السلام) در نماز جماعت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شرکت نکرده بود که آن را ترک کرده باشد؟!

۵- جمع میان ظهرین، خلاف سنت مستحبی است و آیا علی (علیه السلام) برخلاف سنت استحبایی جمع میان ظهرین را دوست می داشت؟!

۶- مگر بودن سر مبارک پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روی زانوی علی (علیه السلام) افضل از نماز است؟!

۷- در صورت ترک نماز عصر این دو بزرگوار! چرا خورشید تنها برای قضای نماز عصر علی (علیه السلام) برگشت و نه برای هر دو و آیا پیامبر بزرگوار (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز عصر را نه ادا کرد و نه قضا؟!

۸- مگر با برگشتن خورشید، زمان گذشته هم برمی گردد؟

۹- در این برگشتن بر فرض امکان، نه تنها نماز قضا شده عصر ادا نخواهد شد و باید قضایش بجا آورده شود، بلکه پیش از آن به واسطه برگشت خورشید، نمازهای صبح، ظهر و عصر مجدداً واجب خواهد شد، چون وقت جدیدی پدید آمده است!

۱۰- و چگونه ممکن است حضرتش به عنوان هم سخنی با سر مرده ای، نماز عصر را فراموش کند، در حالی که یک مسلمان عادی که درجه ایمانش بسی پایین تر از آن حضرت است، چنین کار لغو و بیهوده ای را انجام نمی دهد.

۱۱- و مگر زمین هم ملعون می شود که با ترک نماز در آن زمین لعنت دیگری بر آن زمین افزوده گردد و اگر در این زمین نماز خوانده شود، این نمازگزار مانند زمین ملعون گردد؟! حال آن که ترک نماز در هر حالی مورد لعنت است. اینها مختصری از ایرادات قطعی بر خرافه (ردّ الشمس) است که آن را از چندین نظر محال می کند. و آیا عقیده به (ردّ الشمس) با این فضاحت که مجموعه ای از افراط و تفریط نسبت به آن حضرت است، مقتضای ولایت است یا جهالت؟ و آیا از نظر شرع این افتراءات به حضرت قابل پذیرش است؟ اینان با تهمت ناروای ترک عمدی نماز به ساحت مقدس امام علی (علیه السلام) و تهمت هایی دیگر، مقام اعلای عصمت علوی عدالت و حتی ایمان را از آن حضرت به دور داشته و با تعابیری از قبیل (دابة الارض) به معنای: حیوان زمین، از انسانیت برونش کرده اند و حتی خدا را نیز به این گونه جاهل معرفی می کنند که دست به کار محال ذاتی بزند، آن هم برای تشکر از تارک نماز!

برای دانلود آثار بیشتر از آیت الله صادق تهرانی مراجعه کنید به :

www.rasoulan.blog.ir